

根铵硝吸收速率检测

经典案例

Plant Physiol 中国农业大学 韩振海：发现抑制 bHLH130 可提升低 N 下苹果吸 NO_3^- 速率 为探究 bHLH130 调控苹果低 N 适应机制提供证据

扫码查看本文详细报道

Plant Cell Environ 南师大戴传超组：根系内生真菌调节互作界面氮通量，影响宿主对不同氮素形式的响应

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

NMT 植物养分高效机制分析仪 (NMT300-HMP-YG/XY)

实验意义

检测根实时吸收 $\text{NH}_4^+/\text{NO}_3^-$ 速率。

检测指标

NH_4^+ 、 NO_3^-

样品培养及处理

苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多，常见

样品苗龄参考：

拟南芥：1~4 周

水稻：1~5 周

烟草：1~3 周

杨树：4~7 周

棉花：1~4 周

培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可，推荐使用水培和琼脂培养，其次是沙培和基质较松散的土培。

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 根选取

1) 主根或侧根均可，同一研究需保持一致，即都是主根或都是侧根。

2) 同一组内，根长、根直径、根颜色尽量一致。

3) 优先新生根或嫩根。

检测流程

前处理

1. 将样品取出，使用滤纸条和样品固定专用树脂块将样品的一条根，按压固定在培养皿底部。体积较小样品，可整株置于培养皿中；如体积较大，剪取目标根并固定好。

根样品固定

2. 加入测试液浸没根，静置 30min，不同规格的培养皿对应加入测试液体积：
35/60/90 mm 培养皿，分别对应 4/10/40 mL 测试液。

样品前处理视频

扫码查看视频

检测过程

1. 检测位点：根成熟区。距离根尖顶点 2500 μm 的位置
2. 检测时长：5-10 分钟
3. 重复数：n \geq 8，即每组检测不少于 8 条根。如同一株样品有多条根符合检测要求，可在同一株上取不止 1 条根，一组内使用的植株数不可少于 3 株。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：4 倍（根直径 \geq 200 μm ）；10 倍（根直径 $<$ 200 μm ）
2. 采样规则：X-30
3. 传感器 -- 样品表面距离：5 μm

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯, 2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
- 2.Liu B, Feng C, Fang X, et al. The anion channel SLAH3 interacts with potassium channels to regulate nitrogen-potassium homeostasis and the membrane potential in Arabidopsis. Plant Cell. 2023 Jan 19:koad014. doi: 10.1093/plcell/koad014.
- 3.Fang X, Liu X, Zhu Y, et al. The K⁺ and NO₃⁻ Interaction Mediated by NITRATE TRANSPORTER1.1 Ensures Better Plant Growth under K⁺-Limiting Conditions. Plant Physiol. 2020 Dec;184(4):1900-1916. doi: 10.1104/pp.20.01229.